

TARBIYACHINING NUTQ MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION METODLAR

Xamrayeva E'zoxon Muzaffarovna

JDPU, Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

ezozahamraeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiyachining nutq mahoratini takomillashtirishning dolzarbligi va uning pedagogik faoliyatdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Innovatsion metodlardan foydalanish orqali nutq madaniyatini rivojlantirish masalasi ko'rib chiqilgan. Interaktiv o'yinlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, trening va seminarlar kabi usullarning samaradorligi yoritib beriladi. Shuningdek, amaliy tavsiyalar orqali tarbiyachilarning nutqiy ko'nikmalarini oshirish yo'llari ko'rsatilgan. Maqola tarbiyachilarning kasbiy rivojlanishi va bolalar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yishda foydali manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion, nutq, madaniyat, pedagogika, texnologiya, maktabgacha ta'lim, ta'lim, interfaol.

Kirish

Tarbiyachining nutq madaniyati va pedagogik faoliyati jamiyatning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Bolalarning nutqiy va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda tarbiyachi asosiy rol o'ynaydi. Shu bois, tarbiyachining nutq mahoratini takomillashtirish zamonaviy va innovatsion metodlar asosida amalga oshirilishi zarur.

Nutq tarbiyachining asosiy ish quroli hisoblanadi. Bola bilan samarali muloqot qilish, uni tinglash va tushunish, murakkab pedagogik vaziyatlarni hal qilishda to'g'ri nutqning ahamiyati katta. Nutq mahorati quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- **Nutq ravonligi va mantiqiyligi;**
- **Emotsional ta'sirchanlik;**
- **Leksik va grammatik to'g'rilik;**

• **Tinglovchini jalb qilish qobiliyati.**

Nutq mahoratini takomillashtirish uchun innovatsion yondashuvlar quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

1. **Interaktiv o‘yinlar va treninglar** Interaktiv metodlar tarbiyachilarning nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi. Masalan, rolli o‘yinlar, muloqot simulyatsiyalari va muammoli vaziyatlar bo‘yicha muhokamalar orqali tarbiyachi o‘z nutqini shakllantiradi.

2. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari** Kompyuter dasturlari, multimedia resurslari va mobil ilovalar yordamida tarbiyachilar nutqni boyituvchi mashqlarni mustaqil ravishda bajara oladilar.

3. **Trening va seminarlar** Maxsus trening va seminarlar tashkil etish orqali tarbiyachilarni turli mavzularda nutq so‘zlashga o‘rgatish mumkin. Bu jarayonda video tahlil va qayta aloqadan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

4. **Nutq terapiyasi elementlari** Logopedik texnikalardan foydalanish tarbiyachilarning talaffuz va intonatsiya bo‘yicha kamchiliklarini bartaraf etadi.

Tarbiyachining nutq mahoratini takomillashtirish bo‘yicha mavjud ilmiy va metodik adabiyotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bo‘limda mavzu doirasidagi asosiy manbalar va ulardagi g‘oyalar tahlil qilinadi.

Pedagogik kommunikatsiya nazariyasi

Nutq mahoratini o‘rganishda pedagogik kommunikatsiya nazariyasi asosiy manbalardan biridir. Ushbu nazariya tarbiyachi va bola o‘rtasidagi o‘zaro muloqotni samarali tashkil etish usullarini o‘rgatadi. Jumladan:

• Lev Vygotskiy ning "Nutq va tafakkur" asari bolalarning nutq rivojlanishi va o‘qituvchining bu jarayondagi roli haqida muhim ma’lumotlar beradi. M. Bakhtinning dialog nazariyasi esa nutqiy muloqotning interaktiv tabiatini ochib beradi.

Innovatsion texnologiyalar va metodlar

Adabiyotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning turli jihatlari yoritilgan. Jumladan: J. Dewey ning "Tajriba asosidagi ta’lim" asari o‘yin va interaktiv

metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi. G. Gardnerning ko'p intellekt nazariyasi orqali har bir bola uchun individual yondashuv zarurligi qayd etiladi.

Logopedik adabiyotlar

Nutq terapiyasi va talaffuz bo'yicha maxsus adabiyotlar tarbiyachilarning nutqiy kamchiliklarini bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Shu jumladan: "Nutqni to'g'ri shakllantirish metodikasi" (mualliflar guruhi tomonidan tayyorlangan) amaliy mashqlar va metodik tavsiyalarni o'z ichiga oladi. T. Nikolayevaning logopediyaga oid ishlari talaffuz va nutq strukturasi bo'yicha ilmiy yondashuvlarni taqdim etadi.

Mahalliy va xalqaro tajribalar

O'zbekiston va xorijiy mamlakatlardagi pedagogik tajribalardan olingan ma'lumotlar mavzuni boyitadi. Masalan: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'limda innovatsiyalarni joriy etish to'g'risida" gi qarorlarida innovatsion yondashuvlar targ'ib qilinadi.

- Finlandiya va Yaponiyada ta'limning kommunikativ metodlari bo'yicha tadqiqotlar bolalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan ilg'or yondashuvlarni ochib beradi. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, tarbiyachining nutq mahoratini takomillashtirishda nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish zarur. Zamonaviy va innovatsion metodlarning kombinatsiyasi bu sohada yangi istiqbollarni ochadi.

Tarbiyachining nutq mahoratini takomillashtirish uchun quyidagi amaliy choralar tavsiya etiladi:

1. Har kuni 5-10 daqiqa davomida jamoat oldida chiqish mashqlarini bajarish;
2. O'z so'zlarini yozib olish va keyinchalik tahlil qilish;
3. Nutqiy boylikni oshirish uchun badiiy adabiyotlar o'qish;
4. Guruhlarda nutqiy muhokama va bahslar tashkil etish;
5. Innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish.

Xulosa

Tarbiyachining nutq mahoratini takomillashtirish nafaqat uning kasbiy o‘shini ta’minlaydi, balki bolalar bilan samarali muloqotni yo‘lga qo‘yishga yordam beradi. Zamonaviy va innovatsion metodlardan foydalanish bu jarayonni yanada samarali qiladi. Shu bois, pedagoglar o‘z malakalarini oshirishda doimiy ravishda yangi uslublarni qo‘llashlari zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Abduazimov O. Multimedia - noyob ne’mat. //«Xalq so‘zi» gazetasi, 2002, 28-fevral. 3.
2. Begmatova N.X., Aripov M. (2012) Multimediya texnologiyasidan foydalanish. –T., 4.
3. Bekmatova O.A. va boshqalar «Quvnoq harflar». –T.: «O‘qituvchi», 2000. 5. Vaxobova
4. F.N., Rasulova M. Sh. va boshqalar (2008). «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’limtarbiyasiga qo‘yiladigan davlat talablari».–T..
5. Mirjalilova S., To‘laganova R. (2008). Ta’lim jarayonida pedagogik texnologiyalar. Metodik tavsiyanoma. –T.
6. Mamatova, G. (2020). "Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining nutqiy madaniyatini innovatsion texnologiyalar yordamida ta'minlash". DSc dissertatsiyasi, Xalqaro pedagogika va innovatsion texnologiyalar universiteti.
7. Karimov, X. (2023). "Innovatsion pedagogik texnologiya maktab ta'limda nutq madaniyatini rivojlantirishda qanday yordam beradi". Pedagogika onlayn jurnal, 15(3). [[https://journal.ex dan olindi.com](https://journal.exdanolindi.com)(12 dekabr, 20 dekabr
8. Usmonova, Z. (2019). “Ta’limda innovatsion texnologiyalar: pedagoglarning nutq madaniyatini rivojlantirish”. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
9. Jumaniyozova, N. (2023). “Pedoglarning nutq madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”. Doktorlik dissertatsiyasi, O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.

10. Sanginova Gulnoza Baxodirovna. (2023). ERTA BOLALIK TA'LIMINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA OILALARNING ROLI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 166–169.

11. Sanginova Gulnoza Baxodirovna (2024). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR HAR TOMONLAMA RIVOJLANISHIDAMEHNAT TARBIYASINING TUTGAN O`RNI. Science and innovation, 3 (Special Issue 31), 561-564.